

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIVÉ : APPLICATION DU MODÈLE DE SERVUCTION

MOULTAZIM NASSEREDDINE

Doctorant à Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Souissi-Rabat, Université Mohammed V de Rabat, Maroc

compta061@gmail.com

RÉSUMÉ

Pour répondre à la logique d'efficacité de leur organisation et à la logique concurrentielle et entrepreneuriale, les écoles privées de l'enseignement fondamentales ont besoin d'adopter une nouvelle restructuration en vue d'intégrer la démarche marketing dans leur vision globale et stratégique. L'objectif de cet article est de montrer l'importance du modèle de "SERVUCTION" dans la compétitivité, la performance marketing et commerciale des écoles privées de l'enseignement fondamental.

MOTS CLES: Servuction, entrepreneuriat, marketing des services, qualité, services marketing, compétitivité, Modèles

PRIVATE FUNDAMENTAL EDUCATION: APPLICATION OF THE SERVUCTION MODEL

To meet the logic of efficiency of their organization and the competitive and entrepreneurial logic, the private schools of basic education need to adopt a new restructuring in order to integrate the marketing approach into their global and strategic vision. The purpose of this article is to show the importance of the "SERVUCTION" model in the competitiveness, marketing and commercial performance of private schools of basic education.

KEY WORDS : Servuction, Entrepreneurship, Marketing Services, Quality, Marketing Services, Competitiveness, Models

INTRODUCTION

Pierre Eiglier et Éric Langeard en 1987 ont créé le néologisme SERVUCTION qui a eu une seule adoption au secteur de la restauration. Cet essai est pour la mise en place dudit modèle au secteur de l'enseignement fondamental privé, car le secteur tertiaire est dominant dans la plupart des économies mondiales, dont la nécessité de se focaliser sur l'ensemble de ces activités, par le biais de la SERVUCTION.

L'enseignement fondamental est un service social très important, devenu un secteur d'activité lors de sa privatisation dans la plupart des économies mondiales. Ces organisations à but lucratif se réfèrent normalement aux lois du marché et aux conduites de la concurrence, dont l'exigence de la satisfaction des clients est sine qua non. Or que la multitude des intervenants, et la nature du service exigent la mise en place d'une application de la SERVUCTION.

Le sujet est traité sous la problématique suivante : « quel modèle à mettre en place pour le FrontOffice de l'activité des écoles d'enseignement fondamental privé ? »

Théoriquement parlant, toutes les spécificités du marketing des services on était clarifiés et projetés sur la thématique, ainsi que les conclusions tirées (la pénurie des actions marketing, et l'application du modèle servuction), on était conclue par des travaux empiriques contenant des entretiens semi-directifs et un questionnaire.

Un fondement majeur qui a éclairé l'action de l'étude de ce sujet est celui de la transversalité : une commode tenue dans une sphère d'activité allouée avec peu d'attractivités. La tâche que nous arrivons à accomplir sur le cas de l'école LES BORGEONS, et l'essai de la modélisation de l'activité mercatique dans le secteur vont alimenter les pensées des entreprises et séparer l'enseignement des autres secteurs.

1/ Les services et leurs spécificités.

1-1/ Les spécificités du Marketing des services.

COMBES, Pierre-Philippe 2002 le rôle des marchés locaux du travail dans la concentration spatiale des activités des services *Publications de Pierre-Philippe Combes, 2002*, avance que les services rassemblent une gamme immense d'activités. Bien que le processus puisse être lié à un produit physique, la prestation est transitoire, souvent intangible par nature et ne découle pas de la possession de l'un des facteurs de production. Un service est une activité économique qui crée de

la valeur et fournit des avantages aux consommateurs à un moment et un lieu donnés pour apporter le changement désiré en faveur du bénéficiaire du service.

L'intangibilité, est un caractère spécifique du service qui est intangible par nature, en revanche il est tangible de processus, ce dernier signifie la composante nécessaire pour la production du service.

La création du service requiert la présence du client final sur le lieu où se délivre la prestation. Le self-service est la forme la plus courante. Dans les services, le consommateur est considéré comme un employé ponctuel à part entière, une ressource productive que les entreprises doivent « former » pour la rendre la plus compétente et la plus productive possible, déduction faite : le client est impliqué dans le processus de fabrication de certains services.

Deux types de personnes interviennent dans la qualité et la valeur du service offert : le personnel en charge de délivrer le service et les clients présents sur le lieu de service, la présence des clients sur le lieu de service, la nature et leur comportement déterminent et influencent la qualité et le déroulement de l'expérience de service, la fonction de recrutement et très cruciale dans ce genre de prestation. D'où l'importance de la segmentation dans les activités de services.

La variable temps dans la création de la valeur du service n'est pas négligeable, car l'émergence des canaux et de la vente à distance a considérablement modifié le temps que les clients soient prêts à consacrer à la réalisation et à l'obtention du service. L'une des valeurs clefs du service rendu demeure aujourd'hui la rapidité d'exécution, mais aussi le processus de délivrance du service. Pour les canaux à distance l'exactitude de l'information et ciné qui a none.

2-1/Le Marketing mix des services :

Pour organiser le marketing d'un produit, **KOTLER (1998)** utilise généralement quatre variables qui sont le produit, le prix, la place (ou la distribution) et la promotion (ou communication). De façon courante, nous parlons des 4 P du marketing mix. Les spécificités inhérentes au service nous obligent à modifier non seulement les terminologies, mais la nature de ces variables. Il nous faut rajouter : l'environnement physique (nécessaire à abriter les acteurs et les ressources requises pour réaliser le service), le processus (les étapes et les designs de services spécifiques requis pour obtenir le service) et les acteurs (les parties prenantes engagées dans la délivrance et l'obtention du service).

(GADREY, 1994) déclare que la première composante de ce Mix est l'offre de services pour le « produit ». C'est la caractérisation de l'offre globale de services, du nombre important de services inclus dans l'offre, de la présence ou non de services périphériques au service de base. En tout état de cause, à l'instar du « produit » tangible, ses composantes, son originalité, ses processus d'accès et la précision des services offerts sont décisifs dans la compétitivité, l'attractivité et la valeur.

La localisation où se délivre le service est essentielle pour apporter de la valeur. L'émergence des canaux à distance a permis à nombre de firmes de services de recevoir de nouveaux clients : les réfractaires aux canaux traditionnels plus consommateurs de temps et les autonomes conscients de leurs aptitudes à prendre totalement en charge la « fabrication » et la délivrance du service.

L'information un des variables distinctives les plus importantes. En effet, la présence et la nécessaire collaboration du client dans la « fabrication » et la délivrance du service obligent les entreprises de services à fournir aux clients toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation des tâches requises pour obtenir le service.

Le troisième P c'est le prix et les coûts du service, qui doivent tenir compte des coûts induits par les clients pour obtenir les bénéfices du service (doit-il être servi par du personnel en contact expert, qualifié ou non), des prix pratiqués par la concurrence, du niveau de marge commerciale attendu par les prestataires et de la sensibilité des clients au prix. L'environnement physique est tangible nécessaire à la réalisation du service : les immeubles, les véhicules, l'ameublement des locaux, le design, les équipements, la documentation, tous les éléments physiques visibles par le client et le personnel en contact (en tant qu'acteurs tangibles). L'ensemble de ces éléments contribue à construire l'idée que les clients se font du service offert et du niveau de qualité des prestations.

Un processus est l'ensemble des méthodes, des tâches et des séquences requises pour réaliser et obtenir le service. Un processus mal défini, lent, bureaucratique, complexe, est donc, inefficace, et nuit considérablement à la valeur de service, mais aussi à la pertinence de l'offre.

3-1/Le Modèle économique des services.

LANDREVY LEVY (2011) mentionne deux modèles économiques de génération de revenus se distinguent dans les activités de service : le modèle LOW-COST (bas coûts) et le modèle premium. Le premier, le modèle LOW-COST consiste à proposer le service à un prix attractif en répercutant

les baisses de coûts de production. Le principe est de réduire et de couvrir les coûts fixes par l'augmentation du nombre de clients, ainsi que de réduire les coûts variables. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le succès du LOW-COST, dont la stagnation du pouvoir d'achat, les aspirations à une consommation qui va à l'essentiel, la nécessité de faire des arbitrages budgétaires face à des incitations de consommation. En ce qui concerne, le modèle premium repose sur une offre qui maximise la valeur délivrée à l'utilisateur de services en se focalisant sur les avantages obtenus en contrepartie du prix. Plusieurs raisons guident ce choix de modèle économique : l'impasse dans laquelle les modèles LOW-COST ou de gratuité peuvent conduire en termes de rentabilité, les limites de la guerre des prix, l'opportunité de servir des segments rentables pour l'entreprise, l'opportunité de conquérir des clients non satisfaits de services standards ou LOW-COST.

2/ Le Modèle SERVUCTION.

2-1/ SERVUCTION.

EIGLIER et LANGEARD (1987) définissent la servuction comme suit : « c'est l'organisation systématique et cohérente de tous les éléments physiques et humains de l'interface client-entreprise nécessaires à la réalisation d'une prestation de service dont les caractéristiques commerciales et les niveaux de qualité ont été déterminés ». Ce néologisme désigne donc tout à la fois le système de production et de distribution du service. Le client intervient donc non seulement comme un segment à satisfaire, mais aussi comme coproducteur du service. C'est ici qu'apparaît la notion de « participation ». Pour qu'un service puisse être coproduit, l'implication du client est nécessaire en effet à différents niveaux : participation au diagnostic (chez un médecin), la participation à la réalisation, la participation à la qualité du service au travers des réclamations ou des encouragements, la participation à la production du service par le client seul dans le cas des selfs- services. La servuction est entièrement opérée par le client, en interaction avec un système technique. Le personnel reste toutefois présent dans la majeure partie des servuctions pour des raisons qui tiennent à l'impossibilité d'automatiser le service (le conseil ou la coiffure par exemple), impossibilité qui renvoie elle-même à la nature du service et/ou à son positionnement marketing. Le service enfin constitue l'objectif du système, son résultat. Une définition du service peut donc être : « c'est la résultante de l'interaction entre les trois éléments de base que sont le client, le support physique et le personnel en contact. Cette résultante constitue le bénéfice qui doit satisfaire le besoin du client » (**EIGLIER et LANGEARD**).

Le système de servuction peut alors être conçu de manière aussi rigoureuse qu'un système productif de nature industrielle : Il faut d'abord définir très précisément le résultat à atteindre, Il faut ensuite identifier les éléments nécessaires à la réalisation du service, il faut anticiper les relations qui vont s'instaurer entre ces différents éléments, de manière à les optimiser lors de tout changement.

Les modes de servuction retenus doivent s'adapter aux différentes situations résultant d'une segmentation efficace, la participation dépendra nécessairement du positionnement marketing de la marque.

Un processus de production se déroule en partie en présence du client, il résulte de la combinaison de l'interaction de ce dernier avec l'environnement de service, les dispositifs techniques mobilisés dans la production du service et le personnel en contact ; telle est la description la plus courante de la servuction, néologisme décrivant un processus de production de service. Elle est définie plus précisément comme « l'organisation systématique et cohérente de tout l'éléments physiques et humains de l'interface client-entreprise nécessaire à la réalisation d'une prestation de service dont les caractéristiques commerciales et les niveaux de qualité ont été déterminés » (**EIGLIER et LANGEARD, 1987**).

Ce modèle présente l'intérêt de montrer l'étendue des questions soulevée par la présence du client dans le processus de production. La participation du client est rarement réduite à son unique présence. Bien souvent, le client doit prendre en charge des tâches du processus de production, seul ou en interaction avec le personnel en contact. La nature de ces tâches est très variable d'une situation de service à une autre, et au sein d'un même processus de production de service.

2-2/ La qualité de l'enseignement.

BEHRENS MATTHIS (2007) a évoqué que la qualité, dans Systèmes de management est l'ensemble des principes indispensables du « projet de norme internationale ISO/DIS 9000 » publié par le Comité ISO dont le siège est à Genève en Suisse. Elle représente les caractéristiques intrinsèques d'un produit, d'un système ou d'un processus à satisfaire les exigences des clients et autres parties intéressées. La certification de service : Marque NF Service ; ce sont plus de 600 sites certifiés (déménagement de particuliers, garde-meubles, office de tourisme, centre de formation professionnelle continue, service après-vente, transport urbain, service des entreprises privées de prévention et de sécurité, etc.). Or que pour la certification de plusieurs systèmes : c'est une

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIVÉ : APPLICATION DU MODÈLE DE SERVUCTION

certification délivrée selon les référentiels ISO 9000 ou ISO 14000 en complément d'une certification AFNOR de produit ou de service déjà obtenu ou en cas de démarche conjointe avec ces mêmes référentiels.

Il existe plusieurs outils à utilisation ponctuelle pour la mesure de la qualité des établissements d'enseignement dont : Les 5 pourquoi et le QQQQP/P, L'analyse des champs de force, le bilan de réunion, les cartes de contrôle, les feuilles de collecte de données, les observations, le brainstorming ou remue-méninges, le diagramme d'Ishikawa et la grille des priorités.

Les rapports de mesure de la qualité se base sur la prospection du perfectionnement de la qualité est vitale dans une école. Or la qualité est perpétuellement proportionnelle et s'expose donc singulièrement en termes de rapports entre un objet sur dont on assemble des informations, le « référé », et un « référentiel », qui renfort d'épreuve pour la comparaison. La qualité d'une organisation est fonction de toute une suite de « qualités », chacune d'elles étant le gain d'une comparaison entre deux composantes de l'organisation - l'une employée d'objet ou de « référé », l'autre employé comme « référentiel » ou de critère de comparaison.

Dans la suite, nous énonçons les qualités essentielles à saisir en attention par le pilotage.

La pertinence :

La pertinence est le rapport ou le grade de conformité entre les intentions (buts et donc les effets tendus sur le terrain qui en sont les signes) et les besoins.

Le réalisme politique :

Le réalisme politique est le rapport ou degré de conformité entre les besoins (l'objet ou référé) et les objectifs (référentiel). Un plan d'action est opportuniste sur le plan politique si les nécessités que l'on veut contenter peuvent être glosées en objectifs d'action faisables.

La cohérence :

La cohérence est le rapport ou degré de conformité entre les moyens (ressources/contraintes et stratégies) et l'objectif préétablis.

L'applicabilité :

L'applicabilité est le rapport ou le degré de conformité entre les moyens (ressources/contraintes et stratégies) incontestablement usés et les moyens prévus.

La régulation des moyens :

C'est le rapport opposé de l'adéquation, fermement ancré dans l'action : apporte-t-on au projet les régulations qui sont essentielles ? Par exemple, on avait attendu un ordinateur pour deux enseignants formés... On se rend compte que ce n'est pas suffisant, mais on ne fait rien alors qu'il apaisait peut-être d'aller dans le local à côté où il y avait le double d'ordinateurs.

L'efficacité interne :

L'efficacité est le rapport ou le degré de conformité entre les résultats effectivement observés à court terme et les effets tendus sur le terrain à court terme. C'est l'appréciation du produit ou des effets directs.

La durabilité :

La durabilité est le rapport ou le degré de conformité entre les résultats observés à long terme et les résultats observés à court terme. Cet indice est spécialement important lorsqu'il s'agit de performances scolaires jugées essentielles pour la suite des apprentissages.

L'efficacité :

L'efficacité est le rapport entre les résultats effectivement obtenus et les moyens utilisés. Une organisation ou une action est d'autant plus efficace qu'on obtient plus de résultats avec peu de moyens. On peut distinguer l'efficacité interne si l'on prend en compte les résultats à court terme et l'efficacité externe si l'on prend en compte les résultats à plus long terme.

L'adhésion :

L'adhésion est le rapport ou le degré de conformité entre les enjeux personnels (opinions et actions) observés chez les acteurs et les composantes fondamentales internes de l'action.

La synergie :

La synergie va au-delà de l'adhésion. Il s'agit d'un souci des acteurs de régler le système en fonction d'une vision. Elle est le rapport entre les stratégies de coordination des efforts des acteurs (réflexion sur l'action et actions de coordination effective).

La conformité :

La conformité est le rapport entre les composantes fondamentales internes de l'action (objectifs, effets attendus sur le terrain, ressource et contrainte, stratégies, résultats) et les règlements existants ou créés pour l'action.

L'équité :

L'équité est une qualité qui relève de l'éthique institutionnelle. Si elle s'évalue aussi par des rapports, ceux-ci sont cependant particuliers. Il s'agit du rapport entre les bénéfices récoltés par un sous-groupe particulier de personnes et les mêmes bénéfices récoltés par un autre sous-groupe de personnes.

3/Marché des écoles fondamentales privées au Maroc.

3-1/ Genèse.

Après l'établissement de la genèse de l'enseignement privé au Maroc, le chemin historique naissant de ce secteur nous agrée de déchiffrer son statut actuel et les contournements et contre-dérives qu'il s'expose.

Au début des années quatre-vingt, un secteur prospère et surtout très rentable avait atteint sa hâte de croisière. Au milieu des années quatre-vingt-dix, et trente ans après sa naissance, une recrudescence de qualité pédagogique avait marqué le cycle de vie du secteur, avec la création d'écoles de qualité internationale dans les principales villes du Maroc. Ce point d'inflexion se guidait d'un accroissement typique des tarifs et de la rentabilité de ces écoles, ce qui a renforcé une image de secteur mercantile auprès d'un large galon en faveur de la population.

Comment peut-on expliquer la croissance du secteur d'enseignement privé au Maroc ?

Financièrement parlant, la profitabilité du secteur est très élevée, par rapport à d'autres activités économiques, or que le capital nécessaire pour l'accès au secteur est colossal, notamment pour réaliser le niveau pertinent de cette profitabilité.

Autant de projets nécessitent un capital pareil à celui d'une école privée, avec une rentabilité élevée que celle des écoles privées, telles que les petites minoteries, imprimeries, grand commerce, etc....

En revanche le taux de croissance du secteur ne cesse d'augmenter. Rumeur du paradis fiscal, le manque du savoir-faire de la plupart des créateurs de ce genre de firme, ainsi que la non-normalisation du secteur, engendre un accès, presque libre, à n'importe qui.

La croissance du secteur d'enseignement privé au Maroc, est liée au départ volontaire que l'État a établi en faveur des fonctionnaires est que la part des bénéficiaires professionnels de l'enseignement était de 38 % de cette opération, ce qui a boosté le secteur en lui offrant une

vivification, avec un effet de levier psychologique poussant un vague de gent économique à investir dans le secteur d'une manière intense pendant la période 2005-2008.

3-2/Situation managériale du secteur : place du marketing.

Au privilège du décollage des PME d'enseignement, d'abondantes écoles privées de quartier ont été établies, même dans les petites villes. Elles ont joui, autant que toutes les écoles privées de l'indulgence de la procédure d'ouverture qui a marqué cette période, figurée par l'adage qui passait au niveau des délégations du ministère « gratifiez-vous le bail de vos locaux (boutique de quartier), nous vous accorderons la permission d'ouvrir une école ».

Au bout de l'éducation de valeur, les écoles Premium peuvent être une incontestable aubaine de bonne formation pour le pays. Or le prix élevé de ces écoles doit diffuser une offre véritablement concurrentielle, qui est abondamment assujettie de l'offre d'éducateurs de qualité sur le marché. Le métier d'enseignant est en mal d'identité professionnelle au Maroc.

L'enseignant du secteur public est un fonctionnaire, cadré par les règles ministérielles et culminé par une apathie du secteur public. L'enseignant du privé souffre généralement de l'absence d'une formation professionnalisant. Il a été formé sur l'amas, au gré des réunions avec des inspecteurs ou collègues plus ou moins efficaces. Pour modérer la carence, les écoles redoublent d'efforts en matière de formation continue en interne et font la chasse aux profils internationaux.

Cette situation à engendrer une accumulation de problèmes, l'intensité de la concurrence bourrée de rivalité sanglante, a impliqué forcément des défis managériaux immenses, en revanche la question qui se pose : « est-ce que le management est pratiqué au sein de ses PME ? »

D'après notre observation exécutée sur le terrain, l'absence d'un vrai management à la règle de l'Art avec une haute improvisation qui ruine les firmes d'enseignement privé est palpable. Ils se limitent à une gestion de coûts très avancée même une austérité injustifiée, qui mène à nuire à la qualité de leurs activités, un simple emploi de temps pour les directeurs ou les gérants. Ainsi qu'une inspection élémentaire au corps enseignant.

Autant d'écoles assurent à peine leurs déclarations fiscales et primes de caisse sociale, quel sera donc le sort du marketing après tout ce qui est avancé ? Le marketing pour nombreux dirigeants

égal à la publicité (panneau, etc.) des variables telles que le prix, produit, segmentation ses absents, il existe même des écoles qui posent ses prix selon l'année scolaire et les circonstances économiques.

La situation du marketing est critique dans ce secteur, il y a ceux qui le considèrent comme un mal honnêtement, d'autres le négligent, car ils constituent un budget pour eux, ainsi qu'il y a ceux qui pratiquent des formalistes exagérés contre leurs clients et se croient qu'ils appliquent le marketing.

Il existe certes, des établissements qui ont une place au marketing dans leurs plans managériaux, même s'ils constituent une minorité. La situation est palpable : un secteur non organisé, avec plusieurs anomalies qui impactent à la fois la qualité et la rentabilité du secteur.

La quasi-totalité des firmes du secteur n'est pas adhérente à la CGEM (Confédération générale des entreprises marocaines), à peine des adhésions à des associations professionnelles. Cette réalité sombre peut constituer au marketing une aubaine d'opportunité, et au professionnel du Marketing des occasions de débouché.

4/Méthodologie de la recherche.

4-1/Guide d'entretien.

L'entretien semi-directif a été atteint en compagnie d'un guide qui installe l'inventaire des points qui doivent être avancés. Quand il ne s'avance pas normalement, un sujet compare dans le guide d'entretien, nous demandons à les discuter. Au contenu de toutes questions, les interviewés commentent.

Ce procédé appelle à l'accomplissement des études exploratoires finalisées ou d'introspection. Nous avons veillé à l'appui sur des travaux précédents soutenant sur des enclins proches, en revanche les buts de son étude et la masse des individus à laquelle nous étions captivés sont singuliers. Nous avons rassemblé de nouvelles informations en étant convenablement expansifs pour pouvoir borner les figures ignorées du secteur étudié. Les perceptions propres et les buts déterminés par le parrain de l'étude lui admettent de préparer une problématique et de dénombrer les divers sujets que les interviewés devront aborder. Cela introduit une véritable mesure de directivité, mais en délogeant aux interviewés une grande indépendance de parole dans quelques questions, nous avons gardé l'éventualité d'accomplir des découvertes.

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIVÉ : APPLICATION DU MODÈLE DE SERVUCTION

Les entretiens semi-directifs sont usés spécialement pour accomplir des études soutenant les espérances des consommateurs.

Les clichés : Au début, les interviewés ont travaillé à fuir leurs inquiétudes précédentes et essayent de se focaliser sur l'objet de l'entretien. Le travail étant pénible, ils approchent généralement le sujet en débutant par rappeler des concepts ordinaires. Les évidences leur permettent de nourrir couramment leurs paroles.

Le discours étude : Alors que l'interviewé ne repère plus d'expression accomplie, il a en premier la sensation d'avoir tout dit, ensuite il se voit qu'il ne s'est pas encore manifesté de façon particulière. Il commence ainsi un travail d'observation. L'interviewé reproduit à voix élevée, balance, classe ses pensées et prépare un nouveau discours ; il essaye de libérer les confusions de ses émotions et décrit des sentiments personnels. Le fardeau des règles se fait également sentir (il ne disparaît jamais), or l'interviewé s'exprime aussitôt à la première personne.

Les répétitions : L'étape finale est pointée par l'arrivée d'un discours loquace. L'interviewé entreprend à recommencer ses répliques, il fait des signes de dépression et commence bientôt de terminer en réalisant le bilan de ce qu'il a dit. Le bout de l'entretien arrive, en revanche, l'interviewé a rarement encore des choses sérieuses à raconter ou des déterminations à soutenir.

Nos concours : Nous avons adopté un grand nombre de procédés qui souscrivent de nous soutenir et à discuter sans conduire le discours. Les techniques primordiales sont les suivantes :

- Les soutiens aux continuations ;
- Les soutiens à épurer ou à approfondir ;
- La détermination des échos à assembler.

4-2/ Questionnaire.

La conduite de la façon de collecter : Nous avons accommodé la recherche en une démarche d'expédition de questionnaire par mail après détermination de l'échantillon en question et l'assortiment du mode de gestion du questionnaire.

La gestion du questionnaire nous a repoussés à montrer les interrogations en ligne aux individus que l'on désire questionner puis à capter les répliques. Cet acte n'a pas été négligé, car le caractère des échos acquis découle en partie du soin avec lequel le questionnaire a été dirigé. Il y a autant de manières de faire. Les personnes ont répliqué aux questions sans être consultées de notre part, le questionnaire est auto administrée.

Le choix de la façon de gestion a été accompli en captivant en attention les privilèges et incommodités des distincts modes de recherche, les données recherchées, les spécificités de la population étudiée (dispersion géographique, disponibilité, intérêt accordé au thème de l'enquête...).

La taille l'échantillon

Détermination de la taille de l'échantillon :

$$n = (z)^2 p (1 - p) / d^2$$

Ou lorsque $p = 1/2$ (0.5).

- ❑ Calculons la taille de l'échantillon nécessaire pour étudier une population composée de 240 individus avec une marge d'erreur de 4 % :
- ❑ Autrement dit :
- ❑ $N = 240$ et $e = 0,04$
- Taille de l'échantillon = $N / (1 + N * e^2)$
- ❑ $= 240 / (1 + 240 * 0,04^2)$
- ❑ $= 240 / (1 + 240 * 0,0016)$
- ❑ $= 240 / 1 + 0,384$
- ❑ $= 240 / (1,384)$
- ❑ $= 173,41$

Dans notre cas le nombre de répondants était de 124 personnes.

5/Résultats et recommandation.

5-1/ Résultat de l'enquête mise auprès des parties prenantes.

Notre objectif c'est de bien chercher le degré de la mise en place potentielle du marketing et du modèle servuction dans le secteur, ainsi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ; certaines questions sont formellement amples pour vous laisser exprimer ce que vous désirez sans vous entreprendre.

La vérité est que le marketing n'est pratiqué au sein du secteur, et si le marketing s'étend juste sur les axes publicitaires, on peut dire que oui. L'école privée néglige la relation avec les collaborateurs

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIVÉ : APPLICATION DU MODÈLE DE SERVUCTION

externes qui sont les parents, certes le volet de satisfaction. et la relation avec les parents est administrative et légale, à cause du contraste entre les parents d'élèves et leurs CSP.

Les écoles n'ont pas intérêt à le pratiquer suite à l'intensité de la demande. Certaines écoles privées considéreront que les coûts marketing seront des faux budgets. Ainsi que la productivité potentielle de toute action marketing reste majeure, car toute démarche n'ayant pas un résultat n'est pas intéressante, d'autant plus que le consommateur est sensible au prix.

En ce qui concerne la mise en œuvre du modèle servuction sur le secteur de l'enseignement privé, le socle de ce modèle réside sur la production de service avec forte implication du client consommateur dans ce processus, en revanche cette pose ici un problème, car dans ce secteur, le décideur, n'est pas l'utilisateur ni le payeur, donc satisfaire qui ? Et collaborer avec qui ?

Ce modèle peut être pratiqué grâce à l'établissement d'une structure et organisation ayant une orientation marketing ainsi que la taille de la firme doit être suffisante pour supporter les coûts des dispositifs marketing mis en vigueur.

Le service de l'enseignement que ces entreprises sont des prestataires, est fortement intangible, ce qui pose la question sur le niveau de qualité, les supports matériels donc sont cruciaux pour la mesure de celle-ci, et le consommateur mesure la qualité selon tout ce qui est tangible, le bâtiment de l'école doit être un édifice, une flotte de transport scolaire considérable, un emploi de temps très chargé, avec l'introduction de langue étrangère, sans oublier de poser la question sur le degré d'introduction des hautes technologies dans le processus de l'enseignement, car l'école doit être SMART !

Les clients ont des exigences sur le plan matériel, or la vraie mesure de qualité est le corps professoral, qui doit être bien expérimenté, ayant un savoir et savoir-faire pédagogique, et le plus important, c'est satisfaire la clientèle.

L'inspecteur pédagogique a pour vocation d'inspecter, auditer et contrôler le travail des professeurs à travers l'administration, or que le contrôle des écoles privées est largement distinct des établissements publics, car d'une part les objectifs d'inspection ne sont pas les mêmes, ainsi que les circonstances. En ce qui concerne l'inspection des écoles privées, la première remarque très importante est celle des emplois de temps trop chargés, qui constituent un fardeau pour l'élève, et nuit à la qualité pédagogique. Sans négliger le grand nombre de manuels existants, certains homologués par le ministère et d'autres accrédités ou copies conforme. Le facteur travail

que constitue les ressources humaines est non négligeables aussi, car la formation d'un professeur étatique est supérieure à celle de celui ayant un poste dans une école privée, or que la qualité du comportement adéquat envers les élèves reste meilleure au privé qu'au public, facteur qui fait partie de notre grille d'évaluation pédagogique.

Pour les étudiants des écoles privées qui utilisent la flotte du transport scolaire quotidiennement, il risque d'avoir des problèmes sanitaires à cause des conditions du transport scolaire, ce qui impacte aussi la qualité pédagogique.

Les mesures à prendre pour augmenter la qualité pédagogique s'articulent essentiellement sur la durabilité et performance des ressources humaines, ainsi que la mise en œuvre d'un système de veille pédagogique, et adopter une formation continue aux professeurs.

Pour appliquer le modèle servuction, il est nécessaire d'organiser le secteur et l'unifier de sorte ou toutes les écoles doivent avoir des caractères en commun telles que : la structuration des établissements et la mise en place d'un organigramme, afin de contrôler le modèle que représente la servuction.

5-2/Résultat de l'accompagnement marketing de l'échantillon de l'école privée.

Résultats de l'étude d'accompagnement de l'école privée.

En vue d'admettre à École LES BERGEONS de suspecter les difficultés dont il supporte et de lui souscrit de les commander, tel le ferait un auditeur stratégique, nous nous fournissons une analyse SWOT saisissant les diagnostics externe et interne de cette école.

Opportunités :

1/Les motivations majeures de la clientèle surviennent de l'embellissement environnement très ouvert aéré ainsi que les impressions de foisonnement qui escorte la fréquentation d'écoles Privées.

2/Les chefs des foyers sont généralement étonnés par les différents résultats excellents de fin d'année qui sont régulièrement satisfaisants à la clientèle.

3/L'extrême jeunesse de population marocaine.

4/Le ROUH MADRASSAT EL BARAIM tente à être de plus en plus connu dans la ville de BERRECHID.

5/Existence d'une fondation pour la riposte des intérêts des fondateurs d'écoles privées auprès de l'État.

Menace :

1/Pouvoir d'achat très faible de la population locale.

2/La taille du marché est estimée à plus de 400 000 populations de BERRECHID et de clients potentiels, mais l'offre n'est pas complètement ajustée au niveau de vie locale moyenne étant donné que le SMIG est à 2500 DHS alors que les frais scolaires égalent à 3 % de ce montant, constat qui pèse lourdement sur les ménages de revenus limités, et qui constitue la quasi-totalité de la clientèle de l'établissement.

3/demande élastique, néanmoins on mentionne une diminution de la demande à l'origine de la conjoncture actuelle de sécheresse qui influence strictement sur le niveau des prix de produits de consommation (Légumes et viande), logique pour laquelle la nouvelle aptitude est déplacée vers les écoles d'enseignement public et surtout d'autres écoles privées non structurées.

4/L'intensité de la concurrence qui, au nombre d'écoles qui s'élève à 120 dans la province de BERRECHID.

5/Parmi les clients d'« **École LES BERGEONS** » on identifie les fonctionnaires généralement, les jeunes issus des milieux commodes, leur masse de représentation, impact à long terme la politique de prix de la firme à, long terme suit à leur budget limité.

Diagnostic interne d'« **École LES BERGEONS** »

Le diagnostic interne de cette firme retient à toutes les difficultés que supporte « **École LES BERGEONS** » et qui découlent de son niveau de structure, la qualité de son service, le merchandising de l'édifice et des salles de cours, les bancs d'élèves, l'uniforme ; l'emplacement de l'établissement, etc. Ces forces aménagent tout ce qui va bien et qui peut être contemplé comme un avantage compétitif.

Forces :

1/ « **École LES BERGEONS** » veille à des relations conviviales avec ces clients, en attendant l'installation d'un dispositif CRM récent.

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIVÉ : APPLICATION DU MODÈLE DE SERVUCTION

2/« **École LES BORGEONS** » dispose d'une bonne aération des classes, ce qui évite l'impact des maladies causé par la mauvaise aération.

3/« **École LES BORGEONS** » est la seule pour le moment sur le marché à offrir un enseignement à avec un bon rapport qualité-prix, mieux qu'à ses concurrents.

4/« **École LES BORGEONS** » a un emplacement excellent, mieux établi par rapport à ses concurrents.

5/Une qualité suprême de l'enseignement, avec le suivi continu des élèves par les institutrices à travers les carnets de correspondance.

6/L'intégration des activités parascolaires.

7/Des cadre très expérimenté, ayant un bac-rond pédagogique, une excellente maîtrise de leur vocation.

Faiblesses :

1/11 y a une carence de réunion de coordination et d'état d'avancement des tâches à « **École LES BORGEONS** » par rapport aux autres écoles concurrentes.

2/ L'ancienneté des cadres crée des rivalités dans la firme, et des dysfonctionnements sur le plan du rapport « supérieur /subordonné ».

3/Faible rentabilité due à la politique de repositionnement.

4/La faiblesse de la part de marché ne favorise pas l'économie d'échelle.

5/Manque d'archives admettant d'exposer le cursus des anciens élèves, et la relation bilatérale avec les clients.

L'accompagnement marketing pour cet établissement a connu un remarquable succès après l'augmentation des effectifs de l'entreprise de 9 %, après cinq ans de -12 %.

Implication managériale pour le secteur.

Le fameux modèle de servuction établi par EGLIER et LANGEARD Est un modèle d'ordre général qui est établi les diverses relations et interactions entre les différents éléments et partie prenante au sein d'une production de services. Un modèle marketing s'intéresse impérativement au Front Office de la firme. À partir de données provenant des études empiriques, l'application de ce modèle au secteur de l'enseignement fondamental privé vise à dévoiler l'aspect systémique du modèle de servuction en général.

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIVÉ : APPLICATION DU MODÈLE DE SERVUCTION

1/Éléments basic de servuction du secteur de l'enseignement fondamental privé.

Supports physiques : - Bâtiment constituant une zone de chalandise.

Matériels scolaires / Transports scolaires/manuels et programmes scolaires.

2/Personnels en contact : -Administrateurs /professeurs, Agents de sécurité, Femmes de ménage.

3/Clients : 1/utilisateur = Enfant ; 2/Décideur : mère ; 3/payeur : Père.4/ Service : Types d'écoles -
emploi de temps -offre de produit.

Dorénavant, il est très impératif d'établir une grille des principaux intervenants au moment de la délivrance du service, ainsi que toutes les composantes de la servuction, tel que :

1/ Rôle du client : Connaissance de l'offre, les moyens de paiement, prise de contact et décision d'adhésion, observation des équipements, des manuelles, des emplois de temps, confirmation des non des professeurs, négociation des prix, enfant ayant un cas particulier, canal de communication.

2/ Rôle de la firme : Enseigne extérieur lisible/Enseigne d'entrée lisible, réception animée. Support légal et PUB.

Affichage de possibilité de moyen de paiement/support physique utile à pousser un bon argumentaire, excellente flotte de transport scolaire.

3/ Rôle du personnel : Inspecteur pédagogique/collaboration en externe. Présence des professeurs internes ou externes, salariés bon négociateur en cas ou la politique de prix l'admet chargé de communication : Surveillance générale de l'externe. Chauffeurs et femmes de ménage bien présenté.

CONCLUSION

La complexité des services ne se limite pas juste à la satisfaction des clients ou à l'intangibilité des services, en revanche la spécificité de l'activité pratiquée aussi.

L'essai de l'application du modèle SERVUCTION, sur les écoles privées et la réhabilitée du FRONT-OFFICE qui va accueillir les clients, avec la connaissance des domaines de définition des variables impactant l'activité de ces établissements.

Au terme de cet article, une réflexion de fond s'impose à nous. Comme nous l'avons vu, l'émergence du secteur de l'enseignement fondamental privé, ainsi que la conscience du consommateur marocain modifie de façon significative le savoir-faire des firmes de services et par voie de conséquence, leur positionnement concurrentiel. Comme nous l'avons vu, la distanciation qu'imposent les professionnels pose la question de la mise en place, d'une application du modèle servuction d'une proximité dorénavant présente qui impose aujourd'hui plus qu'hier une conscience et une culture service largement répandue et partagée dans nos écoles privées marocaines. C'est à notre avis le grand défi des firmes de services d'aujourd'hui et de demain : infuser et extraire en continu une mobilisation de clients et une culture clients lorsque ces derniers sont plus en interaction avec le marketing qu'avec un membre de l'entreprise. Toute la question est de savoir si les entreprises, dans un contexte de crise qui les soumet à de très fortes restrictions budgétaires vont être capables de faire et de pouvoir faire des arbitrages pertinents, principalement ceux qui fidélisent les clients : investir en front-office pour se différencier et offrir de l'interaction humaine ou d'investir en back-office pour être plus productive, Les leaders peuvent très certainement combiner les deux. Le marché fera le reste.

À l'issue de ces conclusions, il est possible d'affirmer aussi l'importance de la modélisation des secteurs : la démarche préfigure en grande partie celle applicable au marketing de demain.

Cette importance est due au poids croissant des services dans l'économie en général. Ce mouvement sous l'appellation de « Modélisation de service » traduit une transition fondamentale des modèles économiques, passant de la production d'un bien à vendre à la prestation de services.

ANNEXES

Annexe I : GUIDE D'ENTRETIEN

Questions de l'entretien semi-directif.

- 1/Est-ce que le marketing est pratiqué au sein du secteur ?
- 2/Pourquoi les écoles n'intègrent pas le marketing aux règles de l'art ?
- 3/Quelle est votre fonction, et comment qualifié la qualité de l'enseignement privé, et quelles sont les mesures à prendre pour l'augmenter ?
- 4/Après que l'ai expliqué le modèle SERVUCTION, pensez-vous que c'est applicable sur le marché des écoles privées ?
- 5/Quels sont les problèmes du secteur ?
- 6/Comment est infiltré le marketing au sein du secteur ?
- 7/Quelles sont les mesures de qualités de l'enseignement ?
- 8/Donnez-nous les critères de choix de l'école ?
- 9/ est ce qu'il va un rapport entre le degré d'implication de l'étudiant et la formation de l'école ?
- 10/Quelle est votre fonction, et comment qualifié la qualité de l'enseignement privé, et quelles sont les mesures à prendre pour l'augmenter ?

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE.

- 1/Profession du père de l'enfant en scolarité ?
- 2/ Profession de la mère de l'enfant en scolarité ?
- 3/ Nombre d'enfants ?
- 4/ voulez nous informez sur la scolarité actuelle de vos enfants ?
- 5/ une école de qualité doit être de mission étrangère ou de cycle normal ?
- 6/ la qualité de l'enseignement selon vous est liée à quoi ?
- 7/ comment mesurer vous le degré de l'implication de l'école ?
- 8/ quel est le niveau intellectuel nécessaire et suffisant minimum pour les enseignants ?
- 9/ quels sont les éléments importants qui maintien la qualité d'une école selon vous ?
- 10/Selon vous une école de qualité est celle qui adopte un horaire continu ou discontinu ?

L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL PRIVÉ : APPLICATION DU MODÈLE DE SERVUCTION

11/ pour un établissement de qualité équivalente à l'école belge, américaine, et Léon l'Africain, combien seriez-vous prêt seriez-vous prêt à déboursier comme frais mensuels au minimum ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BEHRENS MATTHIS, 2007 « la qualité en éducation : pour réfléchir à la formation de demain », Presse de l'Université du Québec, 2007.
- COMBES, Pierre-Philippe 2002 le rôle des marchés locaux du travail dans la concentration spatiale des activités économiques *Publications de Pierre-Philippe Combes*, 2002.
- KOTLER, Philip, 1998. PRINCIPES DU MARKETING. Ed VILLAGE, 1998.
- GAUTHIER Roger-François Revue française de pédagogie, 2003 145, pp. 134-135.
- GADREY, Jean, 1994 « La modernisation des services professionnels. Rationalisation industrielle ou rationalisation professionnelle ? », Revue française de sociologie, 1994 352, pp. 163-195.
- LANDREVY LEVY, 2011. « Mercator », ED DUNOD 2011.
- LANDREVY LEVY, 2011 « Marketings des services », ED PEARSON, 2011.
- Laval (Christian), Weber (Louis), 2002 (*le nouvel ordre éducatif mondial*) [Article]
- PIERE EIGLIER et ERIC LANGEARD, 1987 « La servuction » p16, 1987
- PIERE EIGLIER et ERIC LANGEARD, 2004 « La servuction », 2004.
- PIERE EIGLIER et ERIC LANGEARD, 2010 « La servuction », 2010.